

ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИЕ

Самандарова Д.И.

Преподаватель кафедры Узбекского и иностранного языка Бух.ГТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15715313>

Аннотация. Дуальное обучение это такой вид обучения, при котором теоритическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте. Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной программы.

Ключевые слова: Виртуальный, компонент, симуляция, агентство, отрасли, проект, высокотехнология, промышленность, регионы, инициативы.

Дуальное обучение это такой вид обучения, при котором теоритическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации, а практическая – на рабочем месте. Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие в составлении учебной программы. Студенты проходят практику на предприятии без отрыва от учебы. В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль работодателя. На территории предприятия создаются учебные рабочие места наличием виртуального симуляционного оборудования важнейший компонент – наличие подготовленных кадров, которые выступают в качества наставников. Родоначальником системы дуального образования считается Германия, Опыт этой страны служит образцом для всего Европейского союза. Немецкая система профессионального образования отличается развитым институтом наставничества, практико ориентированным обучением и активным участием бизнеса в подготовке кадров. Дуальное обучение в Германии введено в строгие законодательный рамки и осуществляется с помощью торгово промышленных и ремесленных палат. Ярким примером дуального образования является система, заложенная в Московском физико-техническом институте при эго создании с третьего-четвертого курса студенты привлекаются к исследовательской работе в научных организациях. Система хорошо зарекомендовала себя и позже была распространена на Новосибирский государственный университет. В 2014 году в России Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) провело конкурс и среди 23 субъектов РФ отобрало регионы, в которых запустился проект “Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования”.

В число победителей и финалистов вошли 10 регионов. Пермский край, Республика Татарстан, Красноярский край, Калужская, Ярославская, Ульяновская, Свердловская, Нижегородская, Волгоградская и Московская области.

Начиная с 2021/2022 учебного года в Узбекистане введена дуальная форма обучения, которая уже приносит свои плоды в система образования германии, а также введена новая форма обучения с возможностью практического применения теоретических знаний полученных в образовательном учреждении относительно подготовки молодежи к профессиям

Прежде всего, создана правовая база для внедрения и совершенствования этой формы образования в Узбекистане статьей 15 Закона республики Узбекистан “Об образовании” № 637 от 23 сентября 2020 года дуальное образование определено как отдельная форма обучения, тогда как в статье 17 этого закона форма дуального образования определяется следующим образом.

Таким образом, дуальное обучение позволяет значительно укрепить практическую составляющую учебного процесса, сохраняя при этом уровень теоритической подготовки. А также помогает учащимся получить дополнительную квалификацию, отработать практические навыки на практике.

Использованные источники:

1. Василец В.В. Дуальное обучение. 2012 г.
2. Листвин А.А Дуальное обучение России от концепции к практике. 2016 г.
3. С нового учебного года ученики Узбекистана пройдут на дуальное обучение. 2022 г.
4. Флек М.Б., Угнич Е.А. Развитие форм взаимодействия предприятия с вузом в рамках дуальной модели образования: опыт и перспективы. 2022 г.
5. «Международная конференция академических наук» Самандарова Д.И. 27.12.2021
6. «Явление градации в детских сказках» Самандарова Дилором Иззатовна 20.03.2023г.
7. ”Military Metarhoras a system of agonism of modern jornalistik d I scourse” samandarova D.I. Impachfactor 2022.
8. ”The phenomenon of gradation in childer’ns fairytales ”Samandarova D.I. 2024-04-29
9. «Средства обучения русскому языку и развитию речи» Самандарова Д.И. 16.05. 2025г.
10. Komilovna I.N. Ziyο Distributed From Tezguzar. JournalNX, 30-33.
11. Komilovna I.N. (2022). Ibrahim Muminov's Scientific and Philosophical Heritage and Subjective Approaches to His Scientific Activity Under the Rule of the Former Ideology. International Journal on Integrated Education, 5(6), 556-559.
12. Ibodova N.K. (2023). ALI QUSHCHI FAOLIYATINI TADQIQ ETISHDA IBROHIM MO‘MINOVNING ROLI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2), 824-829.
13. Komilovna I.N. (2024). Philosophical Lines to Academician Ibrahim Muminov's Activity. Journal of Sustainability in Integrated Policy and Practice, 2(1), 15-18.
14. Ibodova N.K. (2024). THE ROLE OF IBRAHIM MOMINOV IN STUDYING THE PERSONALITY OF AMIR TEMUR. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 1(4), 154-157.
15. Ibodova N. (2024). ACADEMIC IBRAHIM MOMINOV: MY FIRST TEACHER IS MY MOTHER. Educational Research in Universal Sciences, 3(4 SPECIAL), 436-438.
16. İbodova N., & Raupova, R. (2023). ÖZBEK EDEBİYATI DİLİNİN MODERNİTE DÖNEMİNDE GELİŞİMİNDE ÇOLPON'UN ROLÜ. Philological issues are in the eyes of young researchers, 1(1). 2023
17. Ibodova Nasiba Komilovna. (2024). ANALYSIS OF IBRAHIM MOMINOV’S CREATION OF ABU RAYHAN BERUNI. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И

- ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 359–365. извлечено от <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5153>
18. Ibodov G.K. (2023). KLASSIK VA MAXSUS - YORDAMCHI MASHQLARNING YUKLAMA ME'YORI. Educational Research in Universal Sciences, 2(15), 13–16. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4660>
 19. Ibodov Ghalibjon Komilovich. Classic And Special -The Loading Standards of Assistant Exercises. Journal of Sustainability Integrated Policy and Practice. 2024. 19-21-p. <https://journals.proindex.uz/index.php/SIPP/article/view/485/419>
 20. N.K.Ibodova. Classification of Lexical Units in the Language of Modern Poetry According to Form and Meaning Relationships. European Journal of Innovation in Nonformal Education. 2024. 163-166-p. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4226/4140>
 21. N.K.Ibodova. RELATIONSHIPS OF FORM AND MEANING IN JADID POETRY. NEW RENAISSANCE international scientific journal. 2024. 924-978-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14217148>
 22. N.K.Ibodova. THE PERIOD OF GREEDISM: LANGUAGE AND POETRY. International scientific journal. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» 2024. 651-655-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14543293>
 23. N.K.Ibodova. LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF NEW POETRY. NEW RENAISSANCE international Scientific Journal. 2025. 905-908-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14738912>
 24. N.K.Ibodova. LINGUISTICS - IN A LINGUISTOCULTURAL ASPECT. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH». International scientific journal. 2025. 634-638-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14888209>
 25. N.K.Ibodova. ANALYSIS OF LINGUOCULTURAL UNITS. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal. 2025. 312-318-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15034562>
 26. N.K.Ibodova. LINGUISTICS AND ITS STUDY. NEW RENAISSANCE international Scientific Journal. 2025. 996-1003-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15242278>
 27. S.Sulaymanova, N.K.Ibodova. FORMATION OF MORAL RULES IN PRESCHOOL CHILDREN. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal 4 (4), 2025. 1136-1140-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15245855>
 28. M.Hoshimova, N.K. Ibodova. SPECIFIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT, BEHAVIOR, AND ACTIVITIES OF THREE-YEAR-OLD CHILDREN. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal. VOLUME 4 / ISSUE 5 / UIF:8.2. 2025, 615-618-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15389272>
 29. H.Bahronova, N.K. Ibodova. FORMING THE SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF PRESCHOOL CHILDREN BASED ON VALUES. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal. VOLUME 4 / ISSUE 5 / UIF:8.2. 2025, 380-382-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15368115>
 30. N.K.Ibodova. METHODS AND TASKS OF LINGUISTOCULATORY STUDIES. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal. VOLUME 4 / ISSUE 5 / UIF:8.2 / 2025, 1019-1023-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15467571>